

**СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ҲИСОБИНИ МҲХС
АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ**

Эргашева Муқаддас Шухрат қизи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Бухгалтерия ҳисоби кафедраси таянч
докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041564>

***Анотация.** Мақолада суғурта ташкилотларида молиявий ҳисоботларни ташкил этишининг долзарб масалалари, муаммолар ва уларнинг ечимлари ўрганилган. Жумладан, суғурта кампанияларида бухгалтерия ҳисобини ташкил этишида таъсир этувчи муаммолар ва уларнинг ечимлари билан боғлиқ масалалари тадқиқ этилган.*

***Таянч нушунчалар:** суғурта ташкилоти, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, молиявий натижалар ҳисоби, даромад ва харажатлар.*

Мамлакатимизда молия бозорини янада ривожлантириш, аҳолини сифатли молиявий хизматлар билан қамраб олиш кўламини кенгайтириш, суғурта ташкилотлари фаолиятини кўллаб-қувватлаш, шунингдек ушбу соҳада истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари изчил амалга оширилмоқда.

Республикада амалга оширилаётган кенг сонли ислохотларнинг замирида албатта, миллий иқтисодиёт ва унинг тармоқларини замонавий кўринишга келтириш ва натижада юқори даромад олиш мақсади туради. Шу боисдан иқтисодиётимизнинг барча соҳаларида жумладан суғурта соҳасида ҳам молиявий ҳисобнинг халқаро стандартларни жорий қилиш кераклигини талаб қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4611-сонли Қарори қабул қилинди, унда, МҲХСни ва мазкур соҳада кадрларни тайёрлашнинг замонавий усулларини босқичма-босқич жорий этиш юзасидан барча зарур чора-тадбирлар қамраб олинган.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС)га ўтишни жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот муҳити билан таъминлаш ва халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ҳисоб ва аудит соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга эътибор қаратилган.

Шунингдек, суғурта ташкилотларида молиявий ҳисоботларни янада такомиллаштиришда жаҳон тажрибасида синовдан ўтган молиявий ҳисоб усулларини амалиётга татбиқ этиш долзарб масалалардан бўлиб ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча суғурта ташкилотларининг ривожланишида бухгалтерия ҳисобнинг муҳим аҳамият касб этади чунки суғуртачининг молиявий таназзули кўплаб суғурта қилдирувчиларнинг манфаатларига таъсир курсатади. Шу сабабли ҳам суғурта фаолияти ҳисобида асосий эътиборни суғурта ташкилотининг молиявий барқарорлигини таъминлаш, молиявий ҳисоб-китобларини тўғри олиб боришга қаратилган ҳамда бухгалтерия ҳисоби тизимини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш муҳим деб ҳисоблаймиз.

Суғурта ташкилотларининг хўжалик маблағларининг муҳим манбаси хусусий капитал ҳисобланади. Ушбу манба асосан суғурта фаолиятидан олинган сўнгги молиявий натижа, яъни фойда ҳисобидан кўпайтириб борилади. Шунинг учун ҳам молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот муҳим объекти ҳисобланади. Суғурта ташкилотлари молиявий натижалари даромадларга ва харажатларга бевосита боғлиқ бўлиб, мавжуд ресурслардан самарали фойдаланиши керак. Акс ҳолда уларнинг фаолиятида юқори натижаларга эришиб бўлмайди. Шунинг учун даромадлар, харажатлар, уларнинг турлари ва келиб чиқиш манбалари доимий равишда назорат қилиб борилади. Суғурта ташкилотларида молиявий натижаларни шакиллантиришда даромад, харажатларни, фойда ва зарар тушучалари, уларнинг мазмун-моҳиятига муҳим ҳисобланади. Шунинг таъкидлаш лозимки суғурта ташкилотларида асосий даромад ва харажатлар ҳисоби ўзига хослиги билан фарқ қилади. Суғуртани амалга ошириш, қонунчиликда ман этилмаган бошқа фаолият билан шуғулланиш натижасида ҳисоб рақамига келиб тушган пул маблағларининг жами унинг даромади ҳисобланади. (1)

Суғурта ташкилотлари асосий даромадларининг таркиби куйидагилардан иборат.

- Суғурта фаолиятидан даромад
- Инвеститсион фаолиятдан даромад
- Бошқа фаолиятдан даромад

Суғурта ташкилотларининг молиявий натижалари ҳисоби молиявий ҳисоботнинг таркибий қисми бўлган молиявий натижалар, яъни, суғурта ташкилотининг фойда ёки зарар шаклида ифодаланган фаолиятининг пировард иқтисодий якунидир, даромадлари ва харажатлари тўғрилигини тасдиқлаш бўйича ишларини олиб бориш, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот(2-шакл)нинг тўғри ва асосли тўлдирилганлигини таъминлашдан иборат(2)

Суғурта ташкилотларининг молиявий натижалар ҳисобини маълум ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб куйидаги 1-расимда куришимиз мумкин булади.

1-расим. Суғурта ташкилотларида молиявий натижалар ҳисоби маълум хусусиятларга эга бўлиб, улар куйидагилардан иборат.

Молиявий натijalar тўғрисidağı умумлашган маълумотлар молиявий ҳисоботнинг 2-шакли «Молиявий натijalar тўғрисidağı» ҳисобот шаклида ифодаланади. Суғурта ташkilotларида молиявий натijalarни таҳлил қилишда асосий ахборот манбаси сифатида 2-шакл «Молиявий натijalar тўғрисidağı ҳисобот» дан фойдаланилади.

Молиявий натijalar тўғрисidağı ҳисобот йил бўйича ҳар бир чоракка жамланган ҳисобда тузилади. Уни топшириш органларига солиқ идоралари, банк ташkilotлари, юқори ташkilotлар киритилади. Шунингдек, ушбу ҳисобот шаклига маълумотнома шаклида бюджетга тўловлар ҳисоби ҳам киритилган. Унда суғурта ташkilotи томонидан республика ва маҳаллий бюджетга тўлайдиган солиқлар тўлови бўйича ҳисобга олинган ва тўлангани тўғрисidağı маълумотлар кўрсатилади.

Молиявий натijalar тўғрисidağı ҳисобот шакли уларнинг ҳар бир шаклланиш қатори бўйича тўлиқ ахборотларни олиш имконини беради. Бу ахборотлар ички ва ташқи ахборот фойдаланувчиларининг манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқармайди. Агар шундай бўлганда эди, молиявий ҳисоботни тузиш қондаси бузилган бўлар эди. Негаки, молиявий ҳисоботдаги маълумотларда ҳеч қачон бир туркум ахборот фойдаланувчилар фойдасига, боşqa туркум зарари ҳисобига акс эттиришлар бўлмаслиги талаб этилади.

REFERENCES

1. Очилов И.К “Суғурта ташkilotларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий таҳлил методологиясини такомиллаштириш.” ўқув қўлланма.2022й
2. Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисida” ги Қонуни. №404. 2016 йил 13апрель.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Суғурта фаолияти тўғрисида” ги Қонуни. 358-П-сонли– “Халқ сўзи”. 2002 йил 5 апрель.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида »ги ПҚ-4611-сон қарори. 2020 йил 24 февраль.
5. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2005 йил 20 июлдаги 65-сон буйруғи билан “Суғурта ташкилотлари томонидан харажатлар таркиби ва молиявий натижаларни шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисидаги НИЗОМ” .(Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2005 йил 18 октабрда 1517-сон билан рўйхатга олинган).
6. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2009 йил 19-мартдаги "Суғурта ташкилотларида молиявий ҳисобот шакллари ва уларни тўлдириш бўйича қоидаларни тасдиқлаш тўғрисида"ги 37-сон буйруғи (ЎзР АВтомонидан 20.04.2009 йилда 1945-сон билан рўйхатдан ўтказилган).
7. Винникова И.С. Финансовый анализ страховых организаций. Учебное пособие. – Н. Новгород: ВГИПУ, 2017.
8. Тулаходжаева М.М.ва бошқалар. Аудит. Дарслик. - Т.: Иқтисодиёт, 2018.
9. Шеннаев Х.М ва бошқалар Суғурта иши. Ўқув қўлланма. -Т.: Тафаккур бўстони, 2014